

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БЕПУШТЛИККА САБАБ БЎЛГАН СУРУНКАЛИ САЛЬПИНГИТНИ ЛАПАРОСКОПИК ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИ КУЛЛАШ

Жаҳонова Х. Ю., Каримова Н. Н.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Тадқиқот жараёнида гистеросальпингография ва лапароскопия орқали диагностика ўтказилиб, сурункали яллиғланиш даражаси ва найлар ҳолати баҳоланди. Инновацион усуллар билан бажарилган лапароскопик даволаш натижасида беморларнинг кўпчилигида най ўтказувчанлиги тикланди, иммун тизим фаолияти мустаҳкамланди ва табиий ҳомиладорлик ҳолатлари қайд этилди. сурункали сальпингит мавжуд бўлган 1-гурух 20 нафар аёллар текширилганда 11 та ҳолатда (55%) бирламчи бепуштлик аниқланди. 9та ҳолатда (45%) эса иккиламчи бепуштлик, 2-гурух аёлларда эса 30 нафар аёлларда эса иккиламчи бепуштлик устунлик қилганлиги аниқланди. Ушбу гуруҳдаги аёлларни хар ой ультратовуш ўтказилган гистеросальпингография натижаларига кўра аёлларда икки томонлама бачадон найларида ўтказувчанлик мавжуд эмаслиги аниқланди.

Таянч сўзлар: сурункали сальпингит, бепуштлик, гистеросальпингография, лапароскопия, хромотубация, репродуктив саломатлик, най ўтказувчанлиги.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГИТОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕ

Жаҳонова Х.Ю., Каримова Н.Н.

Бухарский Государственный Медицинский Институт

Аннотация. В ходе исследования с применением гистеросальпингографии и лапароскопии проведена диагностика, позволившая оценить степень хронического воспаления и состояние маточных труб. В результате лапароскопического лечения с использованием инновационных методов у большинства пациенток восстановилась проходимость труб, укрепилась функция иммунной системы и были зарегистрированы случаи естественной беременности. При обследовании первой группы, состоящей из 20 женщин с хроническим сальпингитом, у 11 (55%) выявлено первичное бесплодие, у 9 (45%) — вторичное. Во второй группе из 30 женщин преобладало вторичное бесплодие. Согласно результатам ультразвукового исследования и гистеросальпингографии, у женщин данной группы отмечено двустороннее нарушение проходимости маточных труб.

Ключевые слова: хронический сальпингит, бесплодие,

гистеросальпингография, лапароскопия, хромотография, репродуктивное здоровье, проходимость труб.

IMPROVEMENT OF LAPAROSCOPIC METHODS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC SALPINGITIS CAUSING INFERTILITY

Jakhonova X.Y., Karimova N.N.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. During the study, hysterosalpingography and laparoscopy were performed to assess the degree of chronic inflammation and the condition of the fallopian tubes. As a result of laparoscopic treatment using innovative methods, tubal patency was restored in most patients, immune function was strengthened, and cases of natural pregnancy were recorded. In the first group, consisting of 20 women with chronic salpingitis, primary infertility was identified in 11 cases (55%), and secondary infertility in 9 cases (45%). In the second group, including 30 women, secondary infertility predominated. According to the results of ultrasound examination and hysterosalpingography, bilateral tubal obstruction was revealed in the patients of this group.

Keywords: chronic salpingitis, infertility, hysterosalpingography, laparoscopy, chromatography, reproductive health, tubal patency.

Долзарблиги: Бепуштлик энг кенг тарқалган гинекологик касалликлардан бири ҳисобланиб, маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг маълумотларига кўра, бепушт никоҳлар частотаси 8 дан 17% гача бўлиб, пасайиш тенденциясига эга эмас (1,2). Най бепуштлиги келиб чиқишининг асосий сабаби турли этиологияли яллиғланиш жараёнлари, шунингдек, аёлларда кичик чаноқ аъзоларидаги диагностик ва даволаш муолажалари ҳисобланади (3,4). Кейинчалик перитонеал асоратлар билан кечадиган аппендицит, одатда, бачадон ортиқлари атрофида битишмалар пайдо бўлиши билан яқунланади - бу найсимон бепуштликнинг "перитонеал омили" ҳисобланади (5,6). Ҳозирги кунда аёллар найсимон бепуштлигини даволашнинг икки усули мавжуд: нооператив (консерватив) ва оператив (реконструктив-пластик операциялар). Консерватив терапиянинг

самарадорлиги ўртача 10-15% ни ташкил этади, жарроҳлик даволашни эса биров юқорироқ (7). Най-перитонеал бепуштликни жарроҳлик йўли билан даволашнинг замонавий лапароскопик усули бачадон найлари ўтказувчанлигини тиклашни ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини сезиларли даражада яхшилаш, кичик чанок аъзоларидаги яллиғланиш жараёнлари оқибатларини бартараф этиш, аёлнинг репродуктив функциясини тиклашни тезлаштириш имконини беради (8).

Тадқиқот мақсади: Бепуштликка сабаб бўлган сурункали сальпингитни лапароскопик даволаш усулларини такомиллаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институти клиникасида сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштликдан азият чекадиган 20 нафар аёлларда биз таклиф қилган даво ва сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштликдан азият чекадиган 30 нафар анъанавий даво олган аёлларда ва 20 нафар назорат гуруҳидаги соғлом аёлларда илмий-тадқиқот усуллари олиб борилди. Барча аёллардан анамнестик маълумотлар йиғилди, клиник-лаборатор, диагностик текширув усуллари, гистеросальпингография натижалари, кичик инвазив-лапароскопик усул ва статистик текширувлардан ўтказилди.

Натижалар ва муҳокама: : Анамнезида сурункали сальпингит мавжуд бўлган 1-гуруҳ 20 нафар аёллар текширилганда 11 та ҳолатда (55%) бирламчи бепуштлик аниқланди. 9та ҳолатда (45%) эса иккиламчи бепуштлик, 2-гуруҳ аёлларда эса 30 нафар аёлларда эса иккиламчи бепуштлик устунлик қилганлиги аниқланди. Ушбу гуруҳдаги аёлларни хар ой ультратовуш ўтказилган гистеросальпингография натижаларига кўра аёлларда икки томонлама бачадон найларида ўтказувчанлик мавжуд эмаслиги аниқланди. 1- гуруҳ аёлларга лапароскопик усулда сальпинголизис амалга оширилди ва мезогель қорин бўшлиғига юборилди. 2-гуруҳ аёлларга эса анъанавий лапароскопик усулда сальпинголизис операцияси амалга оширилди. Асосий гуруҳда 29 (90,6±0,05%)

аёлларда бачадон бўйни каналдан олинган суртманинг бактериологик текширувига кўра микрофлоранинг ўсмаган, 3 ($11,1 \pm 0,06\%$) да эса шартли патоген микрофлоранинг (*Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis* ва бошқалар) 10^4 КОЕ дан кам титрда ўсиши аниқланди. Муолажалар курсидан сўнг бир ҳафта ўтгач барча беморларда микрофлоранинг ўсиши қайд қилинмади. 2- ва 3- даво курсларидан сўнг бачадон бўйни каналининг шиллик қаватидаги суртмада бактериологик текшириш пайтида асосий гуруҳдаги беморларнинг 100 фоизда микрофлоранинг ўсиши аниқланмаган. Таққослаш гуруҳида эса 24 ($88,9 \pm 0,06\%$) та аёлда бачадон бўйни каналининг суртмасидан бактериологик текширувига кўра микрофлоранинг ўсиши кузатилмади, бироқ 3 ($11,1 \pm 0,06\%$) та пациентда даволаш давомида 104 (*E. coli*, *E. faecalis*) 10^4 КОЕдан кам бўлган титрда шартли патоген микрофлоранинг ўсиши аниқланди.

Иккала гуруҳда ҳам ўртача М-эхо ҳажми даволанишдан олдин бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилмади. Асосий гуруҳда унинг ўртача қиймати 4 мм (Ме=4; 25-й П — 3,5; 75-й П — 4,5), киёсий гуруҳда — 4,6 мм (Ме=4,6; 25-й П — 3,9; 75-й П — 5,2), $p=0,409828$. Даволанишдан кейин киёсий гуруҳда М-эхо ҳажми даволанишдан 1 ой ўтгач ошди, аммо кейинги терапия пайтида у бир хил даражада қолди. Ушбу гуруҳдаги беморларда даволанишнинг бутун даври давомида М-эхо нинг максимал ҳажми 6,9 мм дан ошмади (барча 27 ҳолатда) ва ўртача 6 мм ичида эди.

Сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштликдан азият чекадиган беморлар анъанавий лапароскопик усул (сальпинголизис) ёрдамида даволанганда 40% ҳолатда ижобий натижага эришилди, сальпинголизис+мезогель ёрдамида даволанганда 70-80 % ҳолатда ижобий натижага эришилди.

Хулоса: Шуни хулоса қилиб айтиш лозимки, анамнезида сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштлик мавжуд бўлган аёлларда кичик инвазив-лапароскопик усул олиб борилганда ва даво воситаларига қўшимча сифатида мезогель препарати қўшилганда яхши натижалар олинган. Кичик

инвазив-лапароскопик усул ўтказмаган аёлларда хомиладорлик кузатилмаган.

Фойдаланган адабиётлар

1. Кулаков В.И., Серов В.Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Руководство для практикующих врачей. / В. И. Кулаков, В.Н. Серов // М: Литтерра, - 2005. - С. 168 -172.
2. Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний/ под ред. В.И.Кулакова, Л.В.Адамян. -М.: Медицина, 1998. - 200с.
3. Лебедев, В.А. Современные принципы терапии больных с хроническим эндометритом / В.А. Лебедев, В.М. Пашков, И.А. Клиндухов // Трудный пациент. - 2012. -№5 (10) - С. 38-43.
4. Любенко, Д.Л. Применение ультразвука в медицине/ Д.Л. Любенко // Лечебное дело. - 2004. - № 3(4) - С.25-27
5. Некоторые современные аспекты воспалительных заболеваний органов малого таза / С.П. Синчихин, О.Б. Мамиев, Л.В. Степанян // Consilium medicum. – 2015. – №6. – С. 73–76.
6. Оценка роли лапароскопии в диагностике и лечении больных воспалительных заболеваний придатков матки / В.Г. Абашин, Е.И. Новиков, Б.В. Аракелян и др.// Журн. акушерства и женских болезней. – 2003. – Т. LII, №3. – С. 57–59.
7. Показатели системного иммунного ответа у женщин с хроническим сальпингоофоритом хламидийной и нехламидийной этиологии / Н.И. Давыдова, А.Н. Эллиниди, Л.Б. Дрыгина, Е.А. Михнина // Журн. акушерства и женских болезней. – 2013. – Т.LXI, №1. – С. 55–61.
8. Полянская, И.Б. Воспалительные заболевания органов малого таза. Опыт применения фторхинолонов IV поколения / И.Б. Полянская // Гинекология. – 2010. – Т.12, № 6. – С. 68–73.